

ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ёзиева Шахрибону Гайратуллаевна

Магистрант Ташкентского государственного

Университета востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675380>

Аннотация: Образование женщин и девочек играет важную роль в развитии каждой страны. Уровень прогрессивности страны и общества можно узнать благодаря полноценной доступности образования девочек и женщин без каких-либо препятствий и ущемлений. Данная статья посвящена именно этой теме, то есть вопросам гендерного равенства в трансформации образования. В статье раскрыты какие проблемы препятствуют гендерному равенству девочек в образовании. А также даны информации про международные организации, которые ведут масштабные мероприятия для устранения этих барьеров и проблем.

Ключевые слова: гендерное равенства, трансформация образования, дискриминация, общественные стереотипы, ЮНЕСКО, STEM образование.

В развитии личности, общества и даже целого государства особую роль занимают женщины. Так как женщины, воспитывая своего ребенка, воспитывают будущую нацию страны, благодаря которому происходит прогрессирование. Когда женщина старается ради благополучия страны, народа – это означает, что она старается ради светлого будущего. А общество и государство, которое поддерживает и мотивирует женщин, всегда будет добиваться больших успехов во всех сферах и областях.

Сегодня мы живем в эпохе глобализации. Эпоха глобализации – это означает постоянное движение, постоянные изменения, нововведения, информационные технологии, роботы, искусственный интеллект. В мире в каждую минуту происходят изменения: в сфере технологий, в сфере информатики, в сфере электроники. Именно в это время от людей требуется бдительность. Бдительность во всех сферах. В улучшении окружающего нас мира одна из основных ролей приходится женщинам.

Во многих быстроразвивающихся странах мира отношения к женщинам стоит на самом высоком уровне. Благодаря демократизации, свободе слова, гендерному равенству женщины могут добиться высоких результатов. Гендерное равенство – это выбор счастливой и полноценной жизни женщин. Гендерное равенство – это не борьба мужчин и женщин, а объединение женщин и мужчин в реализации общих целей и задач.

Каждая развитая страна на пути прогрессирования женщин, в первую очередь, старается предоставлять полноценное образование. Получение образование для женщин – это открытие многих дверей возможностей. Необходимо отметить, что самая лучшая инвестиция – это инвестиция в образование, а инвестиция в образование девочек и женщин вдвойне лучше. Она может разрушить все стереотипы, преобразовать и трансформировать сообщества, страны. Образование девочек и женщин снижает неравенство и развивает все сферы общества. Как верно отмечается в источниках: «Образование девочек и женщин способствует созданию более устойчивых и развитых обществ, которые предоставляют всем людям – включая мальчиков и мужчин – возможность реализовать свой потенциал. Девочки, которые получают полноценное образование, с меньшей вероятностью найдут свою позицию в обществе, проведут продуктивную жизнь, принимают свои индивидуальные решения и строят свое будущее».

Гендерное равенство в трансформации образования. Гендерное равенство в системе образования играют важную роль в полноценном образовании девочек. Гендерно-справедливая система образования предоставляет широкие возможности и для мальчиков, и для девочек, играет большое значение в развитии жизненно важных навыков, критического и ментального мышления.

Важность гендерно-справедливых систем образования в том, что они способствуют снижению гендерного неравенства, насилия, дискриминации, ранних браков, рукоприкладства, ущемлений прав женщин и даже калечащих операций на женских половых органах в некоторых странах.

Образование девочек это не означает просто доступ к школе, оно имеет более глубокий смысл. Для девочек, которые ходят в школу, очень важно чувствовать себя в полной безопасности, получать поддержку, знать свою позицию в процессе образования.

Важно задаться вопросом. Почему в сегодняшнее время многие страны ведут открытую борьбу за полноценное образование девочек? Почему же для девочек необходимо получать образование? Причин очень много:

- развитие девочек во всех сферах;
- иметь свои цели и их реализация;
- иметь свою позицию в семье, в обществе, в самой жизни;
- принятие своих собственных и осознанных решений;
- снижение детских браков, детской и материнской смертности;
- борьба за гендерное равенство;
- улучшения уровня жизни девочек и женщин.

Достижения гендерного равенства в системе образование – это переход на совсем другой уровень. За последние десятилетия показатели поступления в образовательные учреждения увеличились как для девочек, так и для мальчиков, но необходимо отметить, что обучение остается критической проблемой. Если изучить статистику, что показатели гендерного неравенства в системе образования особенно высоки в странах с низкими доходами и в странах, где замечется нестабильность, конфликты и насилие.

Несмотря на то, что гендерно-справедливые образовательные системы дают возможность полноценному образованию девочек, но и среди этих систем имеются такие образовательные системы, где наблюдается гендерное неравенство. Если изучить статистику, то необходимо сказать, во всем мире 129 миллионов девочек не посещают школу, в частности 32 миллиона – младшего школьного возраста, 30 миллиона – среднего школьного возраста и 67 миллиона – старшего школьного возраста. Лишь 49% стран добились гендерного паритета в сфере начального образования. Женщины и девочки по-прежнему составляют почти две трети из 763 миллионов взрослых, не имеющих навыков грамотности.

В чем же заключается причина гендерного неравенства и дискриминации девочек и женщин? И какие же меры предпринимаются в обществе и в системе образования для устранения существующих проблем? Конечно же причин очень много. Можно перечислить основные причины, которые препятствуют для образования девочек:

- бедность;
- гендерное насилие;
- статус меньшинства;
- традиционные представления о статусе и роли женщин;

- ранние браки;

В некоторых местах даже сами учебные заведения не отвечают потребностям для обучения девочек в фоне безопасности, гигиены и санитарии. Конечно же все эти проблемы различаются в зависимости от страны и сообщества.

Как отмечается в источниках: «Гендерное равенство в образовании – это вопрос социальной справедливости, связанный с правами, возможностями и свободами. В системе и процессе образования гендерное равенство имеет решающее значение для устойчивого развития, мирного общества и благополучия личности». В национальном и глобальном уровнях гендерное равенство в образовании остается приоритетной областью для правительства, гражданского общества и многосторонних организаций. Цели ООН в области устойчивого развития и Десятилетия действий на 2020-2030 года обязывают мировое сообщество добиться качественного образования (Цель 4) и гендерного равенства (Цель 5) к 2030 году.

В обеспечении полного гендерного равенства в сфере образования важную роль играет международная организация ЮНЕСКО. Одна из ключевых задач ЮНЕСКО – это работа над продвижением гендерного равенства в сфере образования. Стратегия ЮНЕСКО, которая предназначена на 2019-2025 года, основывается на общесистемной трансформации, которая принесет равные выгоды всем учащимся в трех основных сферах:

- улучшения данных для обоснования действий;
- улучшения правовой и политической базы для продвижения прав;
- улучшения преподавания и обучения практикам расширения возможностей.

Также к основным задачам ЮНЕСКО по гендерному равенству в области образования входят:

- осуществляет мониторинг прогресса и результатов посредством сбора и анализа данных в области образования по признаку пола, вместе с тем проводит мониторинг нормативно-правовых актов, которые касаются гендерного равенства;

- помогает странам в борьбе с гендерным насилием в учебных заведениях, которые препятствуют обучению;

- способствует гендерному равенству в национальном законодательстве, политике, планах, которые касаются образования.

Когда речь идет о вопросе гендерного равенства в трансформации образования важно отметить про образование STEM, которое имеет ключевое значение для девочек и женщин. ЮНЕСКО уделяет большое внимание образованию в области естественных наук, технологий, инженерии и математики, с целью решения проблем недостаточного представительства девочек и женщин в данных сферах как в образовательных процессах, так и на рынке труда. Особенно малое количество женщин в инженерном деле и ИКТ, где их число составляет лишь 25% студентов. Инновационный доклад ЮНЕСКО «Взлом барьеры: образование девочек и женщин в области STEM» был первым, где впервые были описаны проблемы, которые препятствуют участию женщин и девочек в вышеперечисленных областях, а также предложены практические решения о том, как можно эффективно решить данные проблемы.

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, а также многие другие международные организации прорабатывают масштабные реформирования на пути достижения полноценного гендерного равенства в сфере образования. благодаря данным реформам мир в ближайшее время

сможет полностью решить проблему гендерного неравенства не только в сфере образования, но и во всех других областях.

REFERENCES

1. Образование и гендерное равенство <https://ru.unesco.org/themes/obrazovanie-i-gendernoe-ravenstvo> (дата обращения 14.10.2021)
2. Гендерное равенство в сфере образования и науки https://www.researchgate.net/publication/316915734_GENDERNOE_RAVENSTVO_V_SFERE_OBRAZOVANIA_I_NAUKI (дата обращения 04.08.2022)
3. Часто задаваемые вопросы о гендерном равенстве <https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality> (дата обращения 18.04.2005)